

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA HUQUQBUZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI OSHIRISHDA OILANING ROLI

Eshtemirova Zamira Raxmatullayevna, Umarova Guzal Yuldashevna

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar Fakulteti Pedagogika va Psixologiya yo`nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598831>

Annotatsiya. Mazkur maqolada uzluksiz ta'lim tizimida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishda oilaning o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Oila tarbiyaviy muhit sifatida farzandning huquqiy ongini rivojlantirish, qonunlarga hurmat ruhini singdirish hamda ijtimoiy mas'uliyatni oshirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, oila, ta'lim muassasalari va mahalla o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritilgan hamda huquqbuzarliklarning oldini olishda ota-onalarning roli, raqamli davrda farzand tarbiyasiga mas'uliyatli yondashuv zarurligi haqida fikrlar ilgari surilgan.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение семьи в формировании иммунитета против правонарушений в системе непрерывного образования. Семья рассматривается как воспитательная среда, играющая важную роль в развитии правового сознания ребёнка, воспитании уважения к законам и повышении социальной ответственности. Также освещается значение сотрудничества между семьёй, образовательными учреждениями и махаллей, подчёркивается роль родителей в профилактике правонарушений и необходимость ответственного подхода к воспитанию детей в цифровую эпоху.

Annotation. This article analyzes the role and importance of the family in strengthening immunity against delinquency within the continuous education system. It substantiates that the family is a crucial social institution in developing children's legal awareness, moral values, and social responsibility. The paper also highlights the significance of cooperation among the family, educational institutions, and community organizations in preventing violations of the law, as well as the need for parents to take a responsible approach to raising children in the digital age.

Kalit so'zlar: oila, uzluksiz ta'lim, huquqbuzarlik, huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, huquqiy ong, mas'uliyat, yoshlar, mahalla, hamkorlik.

Ключевые слова: семья, непрерывное образование, правонарушение, правовая культура, правовое воспитание, правовое сознание, ответственность, молодёжь, махалля, сотрудничество

Keywords: family, continuous education, delinquency, legal culture, legal education, legal awareness, responsibility, youth, community, cooperation.

Kirish. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi, ularning huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Globallashuv jarayoni, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, turli tashqi ta'sirlar yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, huquqbuzarlikning yoshlar orasida uchrashi, axloqiy qadriyatlarga befarqlik, o'z xatti-harakatiga nisbatan mas'uliyatsizlik holatlari jamiyat taraqqiyotiga xavf solmoqda. Shu bois uzluksiz ta'lim tizimida yoshlarning

huquqbuzarlikka qarshi immunitetini oshirish, ularda qonunlarga hurmat, huquqiy madaniyat va mas’uliyatni shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Bu jarayonda oilaning o’rni beqiyosdir. Oila — insonning birlamchi ijtimoiylashuv muhiti bo’lib, unda farzandning axloqiy, ma’naviy va huquqiy qadriyatlari shakllanadi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, oila muhitidagi tarbiyaviy yondashuv farzandning huquqiy ongini rivojlantiradi, uni huquqbuzarlikdan saqlaydi. Shu sababli, oilada huquqiy tarbiya masalasiga mas’uliyat bilan yondashish — yosh avlodni sog’lom, qonuniylik ruhida voyaga yetkazishning eng muhim sharti sanaladi.

Asosiy qism. Uzluksiz ta’lim tizimi deganda inson hayoti davomida ta’lim olish va o’zini rivojlantirish imkoniyatlarini ta’minlaydigan uzviy jarayon tushuniladi. Mazkur tizimda har bir bosqich — maktabgacha ta’limdan boshlab oliy va keyingi ta’limgacha — shaxsni huquqiy jihatdan yetuk, ijtimoiy mas’uliyatli inson sifatida tarbiyalashga yo’naltirilgan bo’lishi zarur. Shu maqsadda oila, ta’lim muassasalari va jamoatchilik o’rtasida uzviy hamkorlikni yo’lga qo’yish zarur.

Oila farzandning huquqiy ongi shakllanishida birlamchi muhit hisoblanadi. Bolalar qonun va tartib, adolat, mas’uliyat haqidagi dastlabki tasavvurlarni aynan oilada hosil qiladilar. Agar oilada mehr, o’zaro hurmat, adolat va qonuniylik hukm sursa, bu fazilatlar farzand shaxsida mustahkam o’rnashadi. Aksincha, oilada nizolar, befarqlik yoki e’tiborsizlik mavjud bo’lsa, bola o’zini jamiyatda himoyasiz his etadi va bu holatlar huquqbuzarlikka olib kelishi mumkin.

Shuning uchun ota-onalar nafaqat farzandlariga huquqiy bilimlarni singdirishlari, balki o’z hayot faoliyatlarida ham qonuniylik tamoyillariga rioya etishlari lozim. Ota-onaning shaxsiy namunasi, muomala madaniyati, boshqalarga nisbatan adolatli munosabati bolaga kuchli tarbiyaviy ta’sir ko’rsatadi. Oilaviy tarbiyada bolalarning huquqlari va majburiyatlarini tushuntirish, ularni qonuniy yo’l bilan muammolarni hal etishga o’rgatish, o’z harakati uchun javob berish mas’uliyatini singdirish zarur.

Bundan tashqari, uzluksiz ta’lim tizimi bilan oila o’rtasida doimiy hamkorlik o’rnatilishi muhimdir. Ota-onalar maktab va kollejlardan tomonidan tashkil etiladigan huquqiy savodxonlik darslari, ma’naviyat tadbirlari, profilaktik uchrashuvlarda faol ishtirok etishlari kerak. Bu esa ta’lim tizimining tarbiyaviy vazifasini kuchaytiradi, o’quvchilarda ijobiy xulq-atvorni mustahkamlaydi.

Bugungi raqamli asrda oilaning farzandlar ustidan nazorati yanada dolzarb tus olmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar turli xil zararli axborot oqimiga duch kelmoqda. Shu sababli ota-onalar axborot xavfsizligi bo’yicha yetarli bilimga ega bo’lishlari, farzandlarining internetdagi faoliyatini to’g’ri yo’naltirishlari, ularni tanqidiy fikrlashga o’rgatishlari zarur. Raqamli madaniyat va huquqiy savodxonlikning uyg’unligi yoshlarni turli huquqbuzarliklardan himoya qiladi.

Oila, ta’lim muassasalari va mahalla hamkorligi huquqbuzarlikning oldini olishda muhim omildir. Mahalla — oila va ta’lim o’rtasida bog’lovchi ijtimoiy institut sifatida yoshlarni ijtimoiy nazorat tizimiga jalb qiladi. Agar bu uchlik uyg’un ishlasa, har bir bola e’tibor markazida bo’ladi va natijada jamiyatda huquqbuzarlik holatlari keskin kamayadi.

Xulosa. Yoshlarning huquqbuzarlikka qarshi immunitetini oshirish — bu faqat ta’lim tizimining emas, balki butun jamiyat, ayniqsa oilaning vazifasidir. Oila farzand tarbiyasining poydevori sifatida uning huquqiy, axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini shakllantiradi. Sog’lom oilaviy muhit, ota-onaning mas’uliyati va huquqiy savodxonligi yoshlarni qonunga itoatkor, vatanparvar, ijtimoiy faol shaxs sifatida voyaga yetkazadi. Shu sababli, oilada huquqiy tarbiya

tizimini kuchaytirish, uzluksiz ta’lim tizimi bilan hamkorlikni mustahkamlash va mahalla instituti bilan birgalikda profilaktik ishlarni samarali tashkil etish jamiyatda huquqbuzarlikka qarshi immunitetni oshirishning eng muhim yo‘lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Oila to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2012.
4. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. To‘xtasinova G. “Oila pedagogikasi”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Abdullaeva N. “Huquqiy madaniyatni shakllantirishda ta’limning o‘rni”. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
7. Xaydarova, S. (2024). THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1).
8. Haydarova, S. (2023). CHARACTERISTICS OF MENTAL DEVELOPMENT OF CARE GIVERS. *Science and innovation*, 2(B2), 382-388
9. Chinnaliyevna, X. S. (2025). INTERNETDAN FOYDALANISHDA OTA-ONA VA FARZANTLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK ASOSLARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(36), 41-45.
10. Samatov, K., Shodiyeva, S., Shukurova, U., Khayitov, J., Bakaeva, F., Sapayev, V., & Doniyorov, A. (2025).
11. Shukurova, U. (2024). SHAXSNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XARAKTERISTIKASI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(16), 70-71.
12. Shukurova, U. (2024). THE INFLUENCE OF INFORMATION ON THE STUDENT-YOUTH VIEW OF THE WORLD. *Modern Science and Research*, 3(5), 409-414.